

FARZAND TARBIYASIDA KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI VA XALQARO TAJRIBALAR

Usmanova Z.B

Qori Niyoziy nomidagi TPMI, tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360004>

Farzand tarbiyasi har qanday jamiyatning ijtimoiy, ma'naviy va madaniy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Yaxshi tarbiya olgan bola nafaqat oilaning, balki butun jamiyatning baxti va kelajagidir. Shu boisdan, zamonaviy pedagogika va psixologiyada farzand tarbiyasi masalasiga alohida e'tibor qaratilib, innovatsion va kollaborativ texnologiyalar asosida tarbiya jarayonini yanada samarali tashkil etish yo'llari izlanmoqda.

Bugungi kunda jahonda tarbiya tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar, raqamli texnologiyalarning keng tatbiqi, hamda ota-onalar bilan o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikning yangi shakllari farzand tarbiyasiga zamonaviy yondashuv zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, kollaborativ texnologiyalar yordamida bolaning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan tarbiya usullarini qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Farzand tarbiyasi – bu nafaqat oila, balki jamiyat va davlatning ham asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda, farzand tarbiyasida texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa kollaborativ (hamkorlik) texnologiyalarning o'rni katta. Bu texnologiyalar o'quvchilarga birgalikda ishlash, bilim almashish va ijtimoiy hamkorlik qilish imkoniyatlarini yaratadi. Xalqaro tajribalar, bu jarayonda turli mamlakatlar tomonidan qabul qilingan innovatsion yondashuvlar va ularning samaradorligini o'rganishga yordam beradi.

Kollaborativ texnologiyalar – bu bir guruh odamlarning ma'lumot almashish, muammolarni birgalikda hal qilish va o'zaro hamkorlik qilish imkoniyatini taqdim etuvchi texnologiyalar to'plamidir. O'quvchilarga, ota-onalarga va pedagoglarga bir-biriga yordam berish va o'zaro tajriba almashish imkonini yaratadi.

Kollaborativ texnologiyalarni quyidagi asosiy turlariga ajratish mumkin:

- **Onlayn platforma** (*masalan, Google Classroom*)
- **Video konferensiyalar va onlayn uchrashuvlar** (*Zoom, Microsoft Teams*)
- **Interaktiv o'qitish vositalari** (*Padlet, Kahoot*)
- **Sosial tarmoqlar va bloglar.**

Kollaborativ texnologiyalarning farzand tarbiyasiga ta'siri quyidagilarda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy aloqalarni yaxshilash, farzandlarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik oshirish.

Ijtimoiy aloqalarni yaxshilashda-kollaborativ texnologiyalar farzandlarning o'rtasida muloqot va ijtimoiy aloqalarni kuchaytiradi. O'quvchilar o'zaro fikr almashib, bir-biriga yordam berishadi, bu esa ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirishadi. O'quvchilar bir-biriga yordam berish jarayonida, o'zlariga yangi bilimlar olishadi va o'z mustaqil fikrlashlarini rivojlantiradilar. Kollaborativ texnologiyalar ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasida doimiy aloqada bo'lishni ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, farzandlar tarbiyasida birgalikda ishlashni va har bir tomonning mas'uliyatini aniq belgilashni osonlashtiradi.

Bugungi rivojlanib borayotgan kunimizda kollaborativ texnologiyalar farzand tarbiyasida juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular bolaning shaxsiy, ijtimoiy va aqliy rivojlanishiga zamonaviy, samarali va hamkorlikka asoslangan usullar orqali yordam beradi. Bu texnologiyalar ota-ona, bola, o'qituvchi va jamiyat o'rtasidagi faol muloqot va o'zaro ta'sirni mustahkamlaydi.

Bunga misol tariqasida halqaro tajribalardan quyidagi davlatlarni misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin.

Skandinaviya mamlakatlarida (ayniqsa, Shvetsiya va Norvegiya) ta'limda texnologiyalarni integratsiya qilish juda rivojlangan. Bu davlatlar, kollaborativ texnologiyalardan tarbiyani yaxshilashda, o'quvchilarning o'zaro muloqotini va fikr almashishni rag'batlantirishda samarali foydalanadilar. Misol uchun, Shvetsiyada "Google Classroom" kabi onlayn ta'lim platformalari o'qituvchilarga o'z darslarini boshqarish, farzandlar bilan onlayn muloqot qilish va o'quvchilarning yutuqlarini kuzatish imkonini beradi. Bu platforma o'quvchilarga darslar bo'yicha fikr-mulohazalar almashishga, o'zaro yordam ko'rsatishga va o'qituvchilarga o'z yondashuvlarini sozlashda yordam beradi.

AQShda esa kollaborativ texnologiyalar ta'lim va tarbiya jarayonlarida katta rol o'ynaydi. Masalan, "Edmodo" platformasi orqali o'quvchilar o'zaro muhokama qilish, guruhlarda ishlash va o'qituvchilardan fikr-mulohazalar olish imkoniyatiga ega. Bu platformalar, shuningdek, ota-onalar bilan ham o'zaro aloqada bo'lishni ta'minlaydi, bu esa tarbiyaviy jarayonni yanada samarali qiladi. AQShda, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn guruhlar tashkil etish va farzandlar o'rtasida kollaborativ faoliyatni rag'batlantirish amaliyoti keng tarqalgan. Bu turdagi onlayn platformalar o'quvchilarni o'zaro yordam berishga va o'z tajribalari bilan bo'lishishga undaydi.

Yana bir rivojlangan davlatlardan biri Yaponiya esa o'zining texnologiyaga bo'lgan yondashuvi bilan dunyoga mashhur. Bu yerda ta'limda kollaborativ texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa, o'qituvchilar o'rtasida malaka oshirish va farzandlar o'rtasida bilim almashishni rag'batlantirishga qaratilgan. Yaponiya maktablarida onlayn platformalar, masalan, "ClassDojo" va "Seesaw", o'quvchilarning ijtimoiy va ta'limiy faoliyatini yaxshilash uchun keng qo'llaniladi.

Shu bilan birga Singapurda ham ta'limda texnologiyalarni integratsiya qilish juda muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Bu yerda, o'quvchilarga hamkorlikda ishlash imkoniyatlari yaratadigan turli onlayn platformalar va raqamli vositalar keng tarqalgan. Singapurda, ayniqsa, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi aloqani kuchaytirish uchun ijtimoiy tarmoqlar va onlayn vositalardan samarali foydalaniladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim, tarbiya jarayonida kata ahamiyatga ega hisoblanadi.

Xulosa tariqasida shularni aytishimiz mumkinki, kollaborativ texnologiyalar, nafaqat farzand tarbiyasini, balki ta'lim tizimini yanada samarali va innovatsion qilishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, texnologiyalardan samarali foydalanish, tarbiya jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. O'zbekiston uchun ham, xalqaro tajribalarni o'rganish va o'z tizimiga moslashtirish orqali farzand tarbiyasini yaxshilashda yangi imkoniyatlar yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Begmatova, N. K.** "Multimedia texnologiyalari va ularning maktabgacha ta'limda qo'llanilishi". *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(8), 163–168. 2022-y.
2. **Haidt, J.** "The Anxious Generation". *Parents.com*. 2025-y.

- 3. Mahmudova, N. H.** "Pedagogikada kollaborativ texnologiyalarning qo'llanilishi".
Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(4), 130–138. 2024-y.